

ALGEBRAIK VA TRANSENDENT TENGLAMALAR, ULARNI YECHISHNING GEOMETRIK TALQINI

Qahramonova Farangiz Baxtiyorjon qizi

Talaba, Qo'qonDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20610289>

Annotatsiya. Mazkur maqolada algebraik va transcendent tenglamalarning nazariy asoslari, ularning klassifikatsiyasi hamda echimlarini topish usullari yoritilgan. Chiziqli bo'lmagan tenglamalarni echishda analitik va iteratsion usullarning qo'llanilishi, ildizlarning mavjudligi, soni va xarakterini aniqlash masalalari ko'rib chiqilgan. Tenglamalarni echishning geometrik talqini asosida tenglama ildizlarining funksiya grafigining Ox o'qi bilan kesishish nuqtalari sifatidagi mazmuni ochib berilgan. Shuningdek, algebraik tenglamalar ildizlarini grafik usul yordamida ajratish jarayoni misollar orqali tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: algebraik tenglama, transcendent tenglama, chiziqli bo'lmagan tenglama, tenglama ildizi, geometrik talqin, grafik usul, iteratsion usul, analitik usul, karrali ildiz, funksiya grafigi.

Biz bilgan chiziqli tenglama

$$f(x)=0 \quad (1)$$

chiziqli bo'lmagan tenglamaning ildizini (barcha ildizlarini) topish talab etiladi.

Agar $f(x)$ funksiya ko'phad bo'lsa, u holda (1) tenglama n -darajali algebraik tenglama deb ataladi, ya'ni

$$f(x) = P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x^1 = 0 \quad (2)$$

bunda $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$ – berilgan $P_n(x)$ ko'phadning koeffitsiyentlari.

Boshqacha aytganda, algebraik tenglama deb algebraik (butun, ratsional, irratsional) funksiyalardan tashkil topgan tenglamaga aytiladi.

Darajasi to'rt dan yuqori bo'lgan algebraik tenglamalar uchun uning ildizlarini koeffitsiyentlari orqali ifodalovchi aniq formula mavjud emas. Algebraik tenglama ildizlari sonini ko'phadning darajasiga qarab, ularning xarakterini esa shu ko'phad koeffitsiyentlarining ishorasiga qarab aniqlash mumkin. Quyiroqda n -darajali algebraik tenglama, ya'ni $P_n(x)$

ko'phadning ildizlari haqida kengroq tushunchalar berilgan. Algebraik bo'lmagan har qanday tenglama transcendent tenglama (transcendent funksiyalar: ko'rsatgichli, logarifmik, trigonometrik, teskari trigonometrik va boshqa funksiyalarni o'z ichiga olgan tenglama) deb ataladi. Misol uchun,

$$\frac{(1.3x+6)}{(6.9x-7)\sin(3x)} - 0.6x^2 = 1$$

Ba'zi hollarda transcendent tenglamalar ildizlarining aniq qiymatini topish mumkin. Transcendent tenglamalar birorta ham haqiqiy ildizga ega bo'lmasligi, chekli yoki cheksiz sondagi ildizlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, yuqorida keltirilgan misollardan birinchi tenglama 7 ta, ikkinchisi esa 5 ta

haqiqiy ildizga ega (buni mustaqil aniqlang, masalan, Maple dasturi yordamida uning grafisini chizing).

Shularga ko‘ra tenglamaning taqribiy ildizlarini topish usullari va ularning aniqlik darajasi muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, algebraik va transcendent tenglamalar ikki turga bo‘linadi: chiziqli (bitta echimli) va chiziqli bo‘lmagan (bir yoki bir nechta echimli) tenglamalar. Chiziqli bo‘lmagan tenglamalar esa: algebraik (yechimlari n ta) va transcendent (yechimlari soni noma’lum) tenglamalarga bo‘linadi (1-rasm).

1-rasm. Tenglamalar klassifikatsiyasi.

Masalani yechish bosqichlari: Chiziqli bo‘lmagan tenglamalarni yechish usullari ikki turga bo‘linadi: to‘g‘ri (yoki analitik) va taqribiy (iteratsion) usullar. Analitik usulda tenglamaning barcha echimlari chekli sondagi operatsiyalarda (yoki formulalar) orqali aniqlanadi. Masalan, shu usulga ushbu $ax^2+bx+c=0$ – kvadrat tenglamaning echimlarini topishni misol qilib keltirish mumkin. Bu tenglamaning echimlari quyidagicha:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Chiziqli bo‘lmagan tenglamalarni echish bir necha bosqichga bo‘linadi: ildizlarning mavjudligini, sonini, xarakterini va ularning joylashishini tekshirish; ildizlarni ajratish; ildizlarning taqribiy qiymatlarini topish, ya’ni tenglamaning yagona ildizi mavjud bo‘lgan etarlicha kichik $[a, b]$ kesmani aniqlash (dastlabki yaqinlashuvchi ildiz); ildizlarning barchasini yoki ularning bir qismini talab qilingan aniqlikda topish.

Dastlabki uchta bosqichda analitik yoki grafik usuldan (ba’zida tadqiqot obyekti yoki hodisaning fizik ma’nosidan) foydalanish mumkin. Bunda quyidagi holatlar kuzatiladi: ildiz yagona; cheksiz ko‘p echimlar; ildiz yo‘q; bir nechta echimlar mavjud bo‘lib, ulardan ba’zilari haqiqiy, ba’zilari esa mavhum; ildizlar karrali; ildizlar bir biriga juda yaqin va dastlabki yaqinlashishni topish murakkab.

Oxirgi bosqichda esa biror taqribiy (iteratsion) usuldan foydalaniladi, bunda dastlabki tenglamaning ildizini topish juda murakkab bo'lgan olda bu tenglama uning ildiziga teng yoki unga juda ham yaqin joylashgan ildizli sodda tenglamaga ham almashtirilishi (masalan, transcendent tenglamani algebraik tenglamaga almashtirish) mumkin.

Tenglamani yechishning geometrik usuli. Tenglamaning ildizlari har xil bo'lishi mumkin. Geometrik nuqtai nazardan bu \bar{x} ildiz $y = f(x)$ funksiya grafigining Ox absissa o'qi bilan kesishish nuqtasini bildiradi. Agar birinchi tartibli hosila $f'(\bar{x}) \neq 0$ bo'lsa, u holda \bar{x} – oddiy ildiz, aks holda esa u karrali ildiz deb ataladi.

Agar $f(x)$ funksiyani \bar{x} ildizi atrofida $f(x)=(x-\bar{x})^p g(x)$ ko'rinishda ifodalash mumkin bo'lsa, u holda $g(x)$ – chegaralangan funksiya ($g(\bar{x}) \neq 0$) uchun p – natural son ildizning karrasi deb ataladi. Toq p larda $f(x)$ funksiya $[a,b]$ kesmada ishorasini almashtiradi, ya'ni $f(a)f(b) < 0$, juft p larda esa yo'q.

2- rasm. Algebraik tenglamalar.

1-misol. Ushbu $x^3 + 2x - 1 = 0$ tenglamaning ildizlarini ajratishni ko'ramiz.

Berilgan tenglamaning ildizini grafik usulda ajratish uchun uni $x^3 = -2x + 1$, ya'ni $f_1(x) = f_2(x)$ ko'rinishda ifodalaymiz.

Endi $y = x^3$ va $y = -2x + 1$ funksiyalarning grafiklarini chizamiz. Bu grafiklar absissasi (0;1) oraliqda bo'lgan M nuqtada kesishadi (3-rasm).

3-rasm tenglamaning ildizini grafik usulda topish.

2-misol. Ushbu $x \cdot \sin x = 1$ yoki $f(x) = x \cdot \sin x - 1 = 0$ tenglamaning ildizlarini topingni ko'rib chiqamiz.

$f(x)$ funksiyani $\sin x = 1/x$ ko'rinishda ifodalab, uning ildizlarini grafik usulda aniqlaylik (4-rasm).

4-rasm. Cheksiz ko‘p ildizga ega tenglamaning ildizlarini grafik usulda ajratish

Tenglamaning ildizlari Oy o‘qqa nisbatan simmetrik, shu ning uchun uning faqat musbat ildizlarini qarashimiz etarli. $x^*_1, x^*_2, \dots, x^*_n$ larning qiymatlarini etarlicha aniqlikda hisoblashimiz mumkin, ammo $n \rightarrow \infty$ da x^*_n ning qiymatini aniqlab bo‘lmaydi. Shunga qaramasdan grafikdan ko‘rinadiki, $n \gg 1$ da x^*_n ildizlar $n\pi$ ga yaqin. Bu olingan qiymatlarni tenglama ildizlarining $(x^*_1)^0, (x^*_2)^0 \dots$ boshlang‘ich yaqinlashishlari qiymatlari deb qabul qilib, ildizlarni biror taqribiy usul yordamida aniqlashtirishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A. Abdirashidov, B. B. Aminov, A. A. Abdurashidov. Chiziqli bo‘lmagan Tenglamalarni yechishning sonli usullari. SAMARQAND – 2016
2. Abduxamidov A. U., Xudoynazarov S. Hisoblash usullaridan amaliyot va laboratoriya mashg‘ulotlari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1995. – 240 b.
3. Алексеев Е. Р., Чеснокова О. В. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad, Matlab, Maple (Самоучитель). – М.: ИТ Пресс, 2006. – 496 с.
4. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. – М.: Изд-о Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 640 с.
- Бахвалов Н. С., Корнев А. А., Чижонков Е. В. Численные методы. Решения задач и упражнения. – М.: Изд-во Дрофа, 2009. – 400 с.
5. Бахвалов Н. С., Лапин А. В., Чижонков Е. В. Численные методы в задачах и упражнениях. – М.: Изд-во Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 240 с.